

SOBRE EL METODO PSICO-SOCIAL

Este trabajo, con excepción de su introducción (consideraciones generales), fue elaborado por el Comité Técnico Nacional de Capacitación Campesina (ICIRA), por el prof. Kerr Figueroa; con el título "El método psico-social (su carácter socializador)".

por el prof. LUIS A. KERR FIGUEROA

De la División Técnica de Educación de Adultos del Ministerio de Educación.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El Gobierno de la U.P. no solamente tiene la responsabilidad de integrar a las masas analfabetas en el proceso de construcción efectiva de la nueva sociedad, garantizándoles el acceso a la educación básica, sino que tiene todas las condiciones políticas, que limitarían a los gobiernos reformistas, para llevar adelante esta tarea.

Por lo tanto, hoy, compete al Gobierno de la U.P. garantizar, apoyar y financiar una campaña de alfabetización que se debe desarrollar masivamente a nivel nacional. Es imposible conseguir los resultados de una erradicación pronta y masiva del analfabetismo en Chile si no se hace una movilización de recursos según la grandiosidad de la tarea. Pero la especificidad coyuntural por la que pasa la sociedad chilena exige la elección precisa de un método que al mismo tiempo que posibilite el aprendizaje de la lectura y de la escritura, sirva, también, para cumplir los objetivos fundamentales que deben ser alcanzados en la educación básica de los trabajadores, o sea, el desarrollo de su conciencia político-ideológica y el fortalecimiento de sus organizaciones políticas.

La cantidad de beneficiarios que se debe atender hoy no es lo más importante para la definición del método a emplear. Lo que define el método es su claridad de contenido y su aplicación didáctica como técnica posible para recorrer un camino hasta llegar a alcanzar objetivos bien claros y concretos.

Según las necesidades de la actual sociedad chilena, lo que debemos buscar para lograr los objetivos anteriormente establecidos es un método que "se constituya coherentemente en un núcleo que permita mostrar, identificar y aprehender siempre (además de los conocimientos y habilidades instrumentales) las contradicciones sociales y la finalidad que ésta implica. Lo fundamental es producir la intercomunicación crítica que no sólo permita el reflejo de la realidad, sino esencialmente su *problematización* develadora de la verdad y que, simultáneamente, impulse a la acción y, en consecuencia, al logro de objetivos comunes, claramente planteados y que apunten a los cambios sociales, políticos y económicos que se postulan". (En torno al proceso de capacitación de los adultos, profesor Luis A. Kerr Figueroa).

Basados en la experiencia práctica ya existente, creemos que el Método Sico-social puede ser el método que buscamos. Los escasos resultados obtenidos en Chile con la aplicación del método sico-social en los últimos años, no es fruto fundamentalmente de fallas intrínsecas al método, como creen muchas personas. El método en sí poca cosa significa. Las causas que determinaron esos resultados en la aplicación de dicho método deben ser buscadas en la situación político-social existente en Chile en aquel período.

Decir que los resultados de la concientización fueron medianos por causa del método, significa oscurecer la verdad. Significa no comprender las limitaciones políticas vividas por el gobierno anterior en su política educacional. Creemos, como ya expusimos antes, que la lenta solución del problema del analfabetismo en Chile se debe a las contradicciones existentes en el seno de gobiernos anteriores, como lo fue también de otros gobiernos en otros países.

No significa esto que estemos proponiendo la imposición de un método que al ser aplicado en la práctica presentó resultados solamente parciales frente a la magnitud del problema. Creemos que la presentación de un método efectivo, sistemático, adaptable a nuestras reales exigencias, solamente lo obtendremos a partir de la experiencia práctica vivida conjuntamente, tanto por los encargados de su elaboración cuanto por sus beneficiarios.

Lo que queremos decir, es que uno de los elementos básicos para la utilización del método sico-social en la alfabetización, la motivación de los beneficiarios, no tenía

condiciones de ser debidamente desarrollada en el período del gobierno anterior.

Cuando se dice que solamente es posible enseñar a un hombre lo que él quiere aprender, está implícita la solución de un problema preliminar a la fase en que el hombre se dispone a aprender: por qué y para qué el hombre quiere aprender esto o aquello. Cuando el hombre aún no tiene claridad y certeza de que para su existencia presente y futura es necesario y fundamental que él sepa leer y escribir, entonces es muy difícil que los intentos de aplicación de cualquier método de enseñanza tengan buenos resultados.

Es verdad que en el gobierno anterior las masas analfabetas empezaron a ganar esta conciencia, a salir de su oscurantismo secular. Pero las limitaciones del gobierno anterior para definir en forma consecvente las condiciones requeridas por estas masas para dar los pasos siguientes (limitaciones determinadas por el propio carácter de clase del gobierno), no permitió el pleno desarrollo de conciencia de ellos hasta el punto de disponerse a aprender a leer y escribir.

Por otro lado, el Gobierno de la U.P. no tiene las amarras que tuvo el gobierno anterior para poner en marcha un proyecto de movilización nacional que logre liquidar el analfabetismo. No solamente no tiene amarras, sino que su compromiso con el pueblo lo exige.

2. CONCEPTO Y SENTIDO DE LA SOCIALIZACION

Examinaremos en primer lugar el valor semántico del término *socializar* y, luego, por extensión, el sustantivo *socialización* que expresa el modo como se concreta la acción del verbo y que constituye, además, el objetivo central de este capítulo.

Por socializar entiéndese el "proceso de enseñar" al individuo a acomodarse a la vida en su sociedad, lo que implica un ajuste suficiente a los usos y costumbres sociales para convertirlo en un miembro activo de ésta. Salta a la vista que la manera de conseguir el *acomodo* o *ajuste* que se pretende es a través de un proceso de enseñar, es decir, mediante un acto o fenómeno educativo esencialmente deliberado, el que por ser proceso debe necesariamente realizarse en el tiempo, cuya duración estará determinada por el tipo de educación que se acuerde. En realidad, en esta primera aproximación al concepto existen suficientes elementos que permiten configurar la noción del papel que habrá de jugar la educación, escolarizada o no, en dicho proceso. Pues es a través de este medio como se podrá desarrollar concretamente la verdadera connotación psicológica y social de aquél. El análisis siguiente del sustantivo *socialización*, en ambos aspectos, permitirá acercarnos más a esta coherencia formal que existe entre socializar y educar, según las definiciones que se presentan.

El diccionario de psicología que se consulta dice que socialización es "hacer que una persona sea sensible a los estímulos sociales, en especial a las *presiones sociales* y obligaciones de la vida social. Aprender a llevarse bien con otros". Es decir, los mecanismos sociales de acondicionamiento deben procurar que el individuo *aprehenda* la realidad, que conozca, "*influenciado*" (= presiones sociales que significan la acción de determinados grupos sobre otros) por quienes deciden —los que mandan o domi-

nan— la calidad y cantidad del aprendizaje que consideran bueno para llevarse bien socialmente. En otras palabras hay aquí un significado que trasunta el interés por "modelar" un cierto modo de pensar y de ser psicológicamente.

La cara sociológica del concepto nos dice que socialización equivale a "desarrollo de los rasgos individuales en conformidad con las pautas sociales dominantes", o que es aquel "proceso socio-psicológico por el cual se forma la personalidad, bajo el influjo de las instituciones educativas". En cualquier caso estas definiciones suponen el mismo elemento central que contiene la primera definición psicológica analizada. O sea, la formación de los miembros de la sociedad ("su educación") mediante instituciones sociales determinadas como la familia, los medios de comunicación de masas, los clubes, etc., y entre las que evidentemente ocupa un lugar destacado la escuela como "base de todos los esfuerzos y propósitos educativos organizados", según otra parte de la última definición sociológica. Hay dado también un contenido: las *pautas sociales dominantes* reflejando los dos factores de la aceptación psicológica: los condicionantes o datos culturales (el saber social) y los grupos élites vigentes o dominantes.

Definido ya el concepto, su significado, en un intento por comprender de manera más clara sus alcances teóricos y prácticos, describimos y analizamos a continuación, de modo más concreto, los distintos factores que operan en este proceso, sus interrelaciones y efectos. Veamos, pues, cómo funciona realmente la socialización por la cultura del sistema, la que en forma de ideología dominante hace posible determinados modos de comportamiento mental y social de los individuos y del propio conjunto social.

Es cierto que todo individuo, por ser miembro de un grupo cuantitativamente mayor, la sociedad, se ve expuesto a un sistema de relaciones, el que influencia y determina su personalidad. Pero es cierto también que todos los contenidos y manifestaciones de la estructura social, en su generación y desarrollo, no han sido producto de las decisiones auténticas de *todo* el conjunto, debido a que sólo algunos —los que siempre mandaron en las sociedades cerradas y duales, tradicionales— impusieron su ideología, por razones o causas que no es del caso analizar aquí. Y es precisamente este sistema de valores y normas impuestos lo que ha impedido construir oportunamente una nueva sociedad, socialmente justa y realmente democrática. Es esto lo que importa advertir al hablar de socialización a fin de que quede claro desde ya que el peligro no está tanto en transmitir la herencia cultural de tipo tecnológico e instrumental, sino en condicionar el modo de pensar y de actuar de los miembros de la sociedad; de condicionarlo de manera coherente con la intencionalidad de una minoría que la dirige para conservar sus privilegios. De este modo, un gran sector social de trabajadores se ve *impelido* y *obligado* también a hacer suya una cantidad de valores y normas de vida que no le pertenecen y que corresponden a los intereses de una minoría que así coacciona y ordena la libertad de la mayoría.

Esta socialización en última instancia, porque es impuesta, se manifiesta, pues, como una *conducción violenta* a los trabajadores hacia las metas de un grupo determinado de dirigentes. En sentido concreto, el contenido de la conciencia social y por tanto de la individual, no siendo independiente de la sociedad, se distorsiona como consecuencia de esos factores interesados en conformarla de cierto modo, "socializando" el pensamiento y la conducta del hombre y por ende su capacidad de asimilar la realidad. Así los individuos *conocen* de algún modo una *cierta realidad* que se estima como permitida que la concien-

¹Diccionario de Sociología. H. P. Fairchild, Fondo de Cultura Económica, México 1966. Pág. 280

²Diccionario Manual de Psicología. H. B. English. Edit. El Ateneo, Buenos Aires, 1951. Pág. 446.

³Aprehenda traduce aquí el modo cómo se manifiesta lo sensible en una persona. El término se refiere a los sentidos en su forma de sentir, que equivale a sensación. En el primer caso significa la capacidad de una persona de sentir y de ser fácilmente estimulada; y en el segundo, corresponde a la actividad de aprehender (parte inicial del proceso de conocimiento).

⁴Diccionario de Sociología. H. P. Fairchild, Fondo de Cultura Económica, México. 1966. Pág. 280.

cia conozca, de acuerdo no al grado de desarrollo real y posible de conocer por ella misma, sino según las conveniencias de la conciencia que regula y comanda el proceso.

Por otra parte los grupos dirigentes han evolucionado respecto a la idea de a quiénes dirigir la socialización. En principio fue entendida —y todavía muchos pedagogos así lo creen o lo aceptan— con referencia a la incorporación del niño a la vida social. Posteriormente se ha venido abriendo y expresando en una formación cada vez más permanente respecto a las generaciones mayores, adultas, mediante una socialización que toma variadas formas de organización (programas de educación fundamental, desarrollo de la comunidad, educación de adultos, educación permanente, medios de comunicación masiva, etc.), aunque siempre en procura de asegurar mejor el control social por parte de los grupos minoritarios.

La primera etapa del proceso de socialización está dirigida naturalmente a los niños. Y corresponde a padres, profesores, amigos y mayores en general imponer a los pequeños el saber *qué deben* saber, los hábitos, las ideas de ser, la disciplina, el respeto, etc., con la evidente esperanza de que se vayan *acumulando* en el super-yo infantil para que posteriormente acondicionados éstos obren respondiendo mecánicamente ante los estímulos externos, de forma muy semejante como ocurre con la propaganda respecto al consumo. Estas influencias, imposiciones o consignas parecen no considerar siquiera el valor de la libertad y la capacidad de discriminación crítica de los individuos, esperando respuestas humanas sin validez social.

En una segunda etapa, de menor valor sistemático que la primera, aunque de tanta o más importancia educativa que aquélla, la socialización se realiza en la *práctica social* misma, en la vida. Esta "escuela o universidad de la vida" matricula a todos los miembros de la sociedad sin excepción. Pero abiertamente son los adultos los que no escapan al impacto de distintas cargas políticas que deliberadamente influyen y conforman su conciencia.

Esto es posible por diversos medios, entre los que destacan los medios de comunicación masiva, las opiniones y conversaciones que sostienen con sus familiares, amigos y en sus lugares de trabajo, y las organizaciones o sindicatos a los cuales pudieren pertenecer.

Se está entonces ante la evidencia de que lo que piensa, siente y hace el adulto es comandado por su conciencia y que ésta proviene asimismo de su época de niño y de su época actual; en una visión externa esta última corresponde al medio en que vive. En una visión más restringida, esta conciencia acumulada es, pues, producto de su relación activa con la realidad. En síntesis se puede decir que son estos factores de tiempo y espacio los ambientes en los cuales se desarrolla el proceso de su socialización. En el caso de los niños, el medio actúa con mayor eficiencia (positiva o negativa), debido a la directa dependencia y mayor plasticidad de éstos, lo que no significa que en el adulto dicho medio no tenga también sus efectos. Por el contrario, los variados mecanismos de dirección y control social que se organizan para actuar a este nivel sirven para "apoyar o auxiliar" decisivamente las influencias recibidas en su niñez y para alimentar con nuevas experiencias sucesivos acondicionamientos a la actual estructura social, la que así logra mantenerse vigente.

En sentido conservador, reaccionario, el término socialización nos propone *homogeneizar* a los individuos para que éstos, dentro de un contexto más amplio, la masa o contexto social, se comporten de un mismo modo, de manera igual y uniforme; "armónicamente"; como diría un platoniano.

Tomado esto desde el punto de vista social, el acomodarse o adaptarse por asimilación nos lleva a pensar que se trata de desarrollar individuos que no porten características "extrañas" o perturbadoras al contexto dominante. Sico-

lógicamente ésto significa *responder* de un modo equis, es decir, como lo quieren los dominadores; como les interesa y conviene que respondan los dominados-estimulados. ¿Razones? Al homogeneizar a los individuos, éstos adquieren elementos culturales que sirven para afianzar la injusta estructura social vigente. El mal llamado "sistema social equilibrado" entraña, pues, la idea de que la sociedad no podría subsistir si sus integrantes rompen las normas que regulan su comportamiento. Tal sería como aceptar que la sociedad es estática, incambiable. Tal sería como aceptar un sistema perpetuo de dominación, de control y de conformidad con el orden social tradicional y como único representante de la supervivencia humana.

Es evidente que tal análisis ni es objetivo ni corresponde a la verdad. Hay aquí el equívoco de una pedagogía conductista y el de una sociología que ve a la sociedad como un cuerpo estático, concepciones que resulta obvio analizar a la luz de una comprensión dialéctica del problema. Por una parte, no hay una situación exactamente igual a otra, tanto en cuanto a lugar como a otros factores de tiempo y humanos. Es que por una parte la sociedad y todo lo que ella involucra es dinámico, y por otra, como producto de este mismo movimiento y desarrollo de sus componentes, pronto los individuos establecen diferencias, relaciones, ventajas y desventajas de la imposición social al tomar conciencia de esta situación de opresión. En ese momento, como efecto de la madurez social alcanzada y de la propia capacidad de comprensión, se radicalizan las fuerzas mayoritarias que empiezan a reclamar así mayor participación social.

En consecuencia, debido a ese sentido de la socialización que cuestionamos, la personalidad sico-social de todo individuo trabajador (de los campesinos principalmente) pasa así a comportarse contradictoriamente, por llevar una vida común que se identifica con los intereses de los grupos que lo oprimen y explotan.

¿Cómo no necesitar entonces desarrollar su capacidad de discriminar en relación con esta realidad que lo afecta a fin de que su comportamiento psicológico y práctico, se realice de manera correcta en función de sus verdaderos intereses? De manera que, por ejemplo, los trabajadores realicen sistemas de cooperación sólo con sus iguales. Luchan, unidos, por cambiar los patrones económicos, políticos y culturales que les han sido impuestos por los grupos que los enajenan. Construyan, en definitiva, una realidad que les ofrezca condiciones auténticas, a fin de que el sistema de referencias sociales y la interpretación y verificación psicológicas se realicen conforme a una experiencia objetiva, la que siempre habrá de ser portadora de los intereses colectivos.

Por lo expresado, la socialización se entiende formalmente como un proceso de formación de la personalidad, en cuanto vida síquica y social, que debe ser reformulada en cuanto práctica. Esto significa rechazar la idea de un proceso que lleva al hombre a formarse irreflexivamente, sumergiéndose en los pensamientos de otros y acomodándose a un medio que le es ajeno e impuesto. Esto significa aceptar sólo una socialización originada entre hombres de iguales intereses e ideales que encaucen, además, el proceso hacia metas que dejen realmente al hombre en condiciones de modificar todo aquello que se encuentre socializado por valores negativos y retardatarios. Así la socialización que proponemos entienda mejor en lo que respecta a su contenido y finalidad como un proceso de *socialización, de acuerdo a los intereses de la clase trabajadora*.

Mediante dicha socialización se atenderá a un permanente reajuste del medio, según las postulaciones teóricas y prácticas de los grupos mayoritarios de la sociedad. Es evidente entonces que si el medio o realidad actual no concuerda con esos ideales, aquél debe ser modificado. Debe examinarse entonces si los ideales que aún se man-

tienen corresponden o no a los sustentados por los hombres de la clase que gobierna. Si hay contradicción, si no existe correspondencia, tampoco podrá haber incorporación a un medio para permanecer como él lo estipula, sino para transformarlo. Fatalmente la contradicción existente entre ideales de élite e ideales populares impone el rompimiento con una realidad que se sustenta en ideales que corresponden a un pasado burgués. En estas condiciones, cabe a la clase trabajadora unirse, asociarse, cooperar para participar en el cambio de las normas y valores sociales que le fueran impuestos. Por lo tanto los trabajadores no podrán quedarse en una actitud estática y contemplativa, en una especie de ataraxia, sino que habrán de cuestionar las pautas sociales vigentes (que lo influyen y condicionan), emergiendo con su grupo y luego con colectivos más anchos y fuertes en una praxis dinámica cuya acción fundamental tienda a revolucionar lo institucionalizado por el régimen de opresión.

Desde el punto de vista psicológico, no se trata de estar en contra de una *asimilación reflexiva*, sino de entenderla meramente como lo que es, una praxis interna. La socialización no debe ser sólo aprendizaje instrumental para ayudar a la subsistencia en determinado medio y con determinada conducta social (por ejemplo el aprendizaje del lenguaje oral que el niño interioriza en el núcleo familiar), ni puede consistir sólo en una preparación de los adultos restringida al desempeño mecánico de determinados papeles. Los conocimientos, hipótesis, habilidades, el mismo análisis mental, todo, habrá de servir para reorganizar y reorientar los datos sociales asimilados y para enfrentarlos simultáneamente, con la práctica, es decir, con las pautas y tareas sociales actuales; único modo de reducir y transformar la realidad de manera dialéctica. En la medida que se transforme la realidad, se irá produciendo simultáneamente la modificación de los esquemas mentales, superando el peligro de estereotipos y de comportamientos automáticos y reflejos.

3. EL PROCESO SICO-SOCIAL

Iniciaremos este tercer capítulo con un breve comentario sobre la expresión *sico-social*, tal cual la define el diccionario en consulta: "Proceso mental que reúne en una síntesis superior la actividad individual y la influencia directa de la realidad social"⁵.

Se desprende que lo que se intenta explicar por este proceso son los fenómenos mentales de carácter individual que se producen por efecto de las vinculaciones sociales del hombre. En esta idea de tinte individualista sobresale la llamada "síntesis superior", como producto mental resultante de combinar los dos elementos conceptuales más importantes de la definición: los individuales y sociales. Por tratarse de un proceso esencialmente mental, hay aquí implícita la idea de conciencia, tanto individual como colectiva.

Pero por "síntesis superior" no sólo deberá entenderse la integración y culminación de un proceso de carácter exclusivamente conceptual, abstracto, sino también como el conocimiento —unificado por la correlación de sus elementos parte-todo y causa-efecto, que, como luego examinaremos, se alcanza por un proceso técnico y de problematización de la realidad—, que se logra para *operar* ante y con la realidad, pues de otro modo dicha síntesis dejaría de tener funcionalidad.

Es pues, naturalmente, éste un proceso de conciencia que nos permite juzgar la realidad que hemos conocido de determinado modo y reaccionar ante ella.

Sin embargo, lo que interesa también ahora es analizar la calidad de la conducta, de nuestra práctica o actividad social a que nos lleva esa síntesis superior para entenderla

como verdadero conocimiento. En este sentido pensamos que éste ha de servirnos para *relacionarnos* crítica y deliberadamente con nuestra realidad, de manera que toda la acción conductual de la colectividad, particularmente de la clase trabajadora, se torne instrumento dominador de su medio y liberadora de sí misma. La verdadera conciencia de sí mismo se adquiere "separándose del medio, en el proceso de su actividad social-práctica, a medida que percibe (se refiere al hombre, sic), esa actividad y sus resultados"⁶.

Por eso para nosotros lo sico-social expresa, más que fenómenos individuales correspondientes a una sola persona, fenómenos sociales. En consecuencia, la relación crítica de la conciencia llamada "síntesis superior", de la clase trabajadora con su medio, será tanto más válida en cuanto perciba —como lo afirma Vieira— que ella es el resultado de las condiciones objetivas "que la hacen ser tal representación". En cuanto perciba y refiera también estas condiciones objetivas al mundo histórico, social y nacional en la que la conciencia se encuentra.

Al extender estos criterios hacia la educación, se observa que la concepción crítica por basarse en el cuestionamiento de la experiencia social y de las tareas sociales "es la única que está dotada de la verdadera funcionalidad y utilidad, pues conduce al cambio de la situación del hombre y de la realidad a la cual pertenece, en virtud de ser la única que es capaz de ofrecer el contenido y el método más eficaz para la instrucción (alfabetización, sic) del niño y del adulto"⁷.

Por todo lo expresado vemos que la intencionalidad del Método Sico-social, que desde ya se constituye en el arte de educar socialmente mediante el conocimiento de la realidad social, es la de orientar este proceso de modo que se inicie la búsqueda de la conciencia crítica por el análisis y el conocimiento del mundo exterior y de los demás hombres, a fin de que la clase social que con dicho método se educa perciba conscientemente que es el verdadero sujeto de la actividad colectiva y que en tanto no haga algo por modificar realmente las condiciones de opresión social en que se desenvuelve, difícilmente podrá transformarse en una clase socialmente libre. Si las causas que originan y mantienen esas condiciones de opresión son fundamentalmente económicas y políticas, lo justo y lógico es que la clase trabajadora resuelva proyectos de acción que liquiden esas causas, toda vez que su situación de trabajador dañado es estar sufriendo sus efectos.

4. LOS CONTENIDOS SOCIALES DEL METODO

En el proceso de concientización con el Método Sico-social no sólo se persigue desarrollar la capacidad mental de los participantes, sino que fundamentalmente la *comprensión de la realidad* en que los hombres viven, el mundo social de los adultos trabajadores con toda su madeja de problemas. Lo que significa aprovechar toda la capacidad de comprensión y de conocimiento de la realidad de los educandos para ponerla al servicio de la vida social de los trabajadores, de ellos mismos. Aspectos que se vuelven tanto más fáciles en cuanto los trabajadores están viviendo y transformando efectivamente su realidad. Están todos, pues, de hecho participando, aun cuando en el caso de los analfabetos esta participación no sea totalmente crítica y activa.

El Método Sico-social, sin convertirse al "activismo", ha de ofrecer técnicas que permitan *hacer práctico el aprendizaje del adulto*. En este sentido el adulto está suficientemente apto para lo que se espera que haga en los campos sociales tan vinculados a sus intereses. Y lo que así se plan-

⁵E. V. Shorajova. "El Problema de la Conciencia". Edit. Grijalbo. México. 1963. Pág. 258.

⁷A. Vieira P. "Fundamentos Histórico Antropológicos de la Educación de Adultos". Santiago 1965. Lección 3.ª. Pág. 3.

⁶Diccionario Manual de Psicología, *ibid*, página 399.

tea calza perfectamente en su vida, es parte de él, de lo que es y de lo que hace.

Para concretar dichas aspiraciones sólo resta desarrollar un programa que precisamente consiste en ofrecer, de manera organizada, la propia realidad concreta que viven los trabajadores, en forma de segmentos culturales (codificaciones) y que mediante un proceso sistemático de problematización el propio participante se encarga de analizar de manera crítica para lograr esa "síntesis superior" que nos indica este proceso.

Este análisis es tanto más efectivo en cuanto los estímulos problemáticos produzcan no tan sólo comprensión, sino interés y decisión por extenderse o transformarse realmente en acciones comunes y solidarias dentro y fuera del ámbito pedagógico. Esto será tanto más efectivo en cuanto las codificaciones presenten situaciones de vida reconocibles; de este modo la reflexión de los participantes se impactará más fácilmente y su reacción (su acción) será también más rápida si dichas codificaciones están cargadas de afectividad. Si a todo esto se agrega que los alfabetizadores serán *trabajadores comprometidos por convicción* (y ojalá también lo fueran por extracción y situación), no cabe duda que los efectos del proceso serán sugestivamente más fuertes y por tanto más estimulantes de la acción social común.

La síntesis superior implica así una acción que tiende a afirmar la personalidad social de los adultos y no a reemplazarla o modelarla de acuerdo a los intereses individualistas de ciertos grupos dominantes.

El nuevo hombre y la nueva cultura que se van socializando están evidentemente supeditados al cambio de las condiciones objetivas en que los trabajadores se desenvuelven. Si no cambian, será también difícil que cambie el propio hombre. Y el único que podrá interesarse porque su vida cambie es realmente el mismo hombre, como sujeto participante del proceso de transición social que vivimos. En la medida, pues, que las distintas dimensiones de la realidad cambien (materiales, sociales, políticas, etc.), irá el trabajador cambiando su manera de comprender (cambio psicológico) y de actuar respecto a esas condiciones (cambio de conducta social).

El profesor P. Freire, creador del método que comentamos, seleccionó un camino educativo que quiso tomar todos los factores de la realidad social como objeto de conocimiento crítico, proceso transformador que no pudo cumplirse por razones propias de las contradicciones del régimen en ese entonces vigente que no demostró interés político por realizar una alfabetización efectiva.

Además de las razones ideológico-políticas en tela, tenemos la impresión* que quienes aplicaron el método se alejaron o no tendieron a la búsqueda de esa "síntesis superior", quedándose la incursión de su técnica siempre en el plano o nivel abstracto sin que traspasara el umbral de la decisión hacia el acto práctico. Habría que añadir, entonces, que falló también una parte técnica importante del programa, cual es la propia *capacitación* de un gran sector de animadores.

Pero no debemos olvidar que el método es sólo un medio para alcanzar un fin y que este último es siempre materia ligada fundamentalmente al poder político que dicta y fija las orientaciones generales de la educación que se siguen en un momento determinado.

Los sistemas de enseñanza, su organización y su currículum son los productos concretos de una política social que sustenta la sociedad en su acontecer histórico y particularmente que sustenta cada gobierno en un momento también determinado de la historia o desarrollo del país.

*Decimos así, que es nuestra "impresión", después de hacer algunos sondeos más o menos objetivos; después de conversar con equipos de supervisores, guías y coordinadores de distintas instituciones que participaron del proceso; después de conversar con los alfabetizados (campesinos y obreros) y después de revisar y evaluar determinado tipo de material.

Esta política que se desdobra o sectoriza en variadas líneas de acción social corresponde a la filosofía de los partidos que dirigen o administran la nación. Por eso a nadie debe extrañar que las finalidades y los contenidos del proceso de educación del trabajador que rigen hoy correspondan a las aspiraciones y objetivos que sustenta el pueblo a través del Programa de la Unidad Popular, movimiento que tiene una visión política y filosófica respetable e insustituible.

En este marco es donde nos interesa revisar los modos como se han transmitido la validez de la calidad y las perspectivas de aplicabilidad que tienen los elementos de la herencia cultural que han sido producidos y conducidos por cierta ideología —la de la clase burguesa—, la que no refleja obviamente los ideales de las masas, de las mayorías. La intención de hoy no puede ser más clara: propiciar una profunda revisión, corrección y reorientación de las experiencias sociales y de su sistema valórico, donde se incluye la propia educación, y si es necesario su reemplazo por la ideología de clase trabajadora, la ideología de su liberación.

Es natural entonces que la implementación que se hace del método hoy se vea tan vinculada a las aspiraciones e ideología de la clase que sustenta el poder, la clase trabajadora. Lo que explica que la finalidad general del Método Sico-social hoy se exprese diciendo que la concientización tiende a que los participantes comprendan críticamente la cultura actual y los problemas sociales de su clase, reconociendo su pertenencia a ésta y su compromiso de prepararse y luchar en consonancia con sus intereses e ideales por las transformaciones estructurales que se desarrollan en el país.

5. EL DOBLE CARACTER DE LA PROBLEMATIZACIÓN EN EL METODO SICO-SOCIAL

Del análisis hasta aquí practicado sobre la función y jerarquía de los elementos que intervienen en el método del profesor Freire, se infiere que éste, más que *sico*, fuera un "método social" (agreguese a esto que en relación a los educandos se destina al trabajo de grupos, por lo que es didácticamente también un método para el trabajo socializado, colectivo).

Le compete, pues, estudiar problemas sociales y como ha quedado expresado en páginas anteriores su incidencia psicológica se traduce en convertir las comprensiones en acciones, en pasar desde una comprensión crítica a una acción crítica de lo social. En este sentido es un *método social activo* que nace de lo social, se nutre de ello y se revierte en ello. El método implica, pues, acción social. Es así como adquiere una visión correcta y una dimensión integral.

Queda claro que el método sico-social no es meramente un método de trabajo que se vincula exclusivamente con la esfera intelectual de los grupos o que estimula sólo la reflexión crítica en la aprehensión de la realidad social. En este sentido no prevalece lo síquico sobre lo social, lo que se puede hacer sólo por razones de análisis metodológico y que no obstante aparecer ambos como indicotomizables corresponden nada más que a aspectos de una misma y única realidad, la realidad social.

Los problemas sociales que él analiza no tienden, en consecuencia, a desarrollar el poder de la inteligencia para "tomar conciencia" verdadera de la realidad (concientizar), o para demostrar que el hombre es capaz de razonar y *reconocer* o reproducir correctamente la verdad en su mente por medio de una *problematización* que implica el análisis y la solución psicológica de la realidad para *comprenderla* de un nuevo modo. No. Existe algo más en la concientización. La problematización implica una respuesta valiosa a la necesidad de complementar el proceso, im-

plica la idea de verificar la validez de la comprensión (que es abstracta), enfrentándola a la realidad objetiva.

Por lo tanto es deseable enfatizar, por último, que el método sico-social al incorporar la problematización crítica de la realidad como procedimiento, no sólo lo hace con el fin de que los trabajadores participantes del proceso ejerciten su pensamiento en relación con las dificultades o desafíos implícitos en la situación problematizadora. Esto, como hemos dicho, equivaldría a permitir sólo el aprendizaje de un "mejor pensar", lo que resulta insuficiente e inadecuado tanto social como técnicamente. No se trata de estimular la expresión hablada, el discutir, el valorar las razones propias y la razón de los demás trabajadores del acto social de aprender. No se trata tampoco de buscar sólo las relaciones causa-efecto, todo-parte, las explicaciones, las diferencias o semejanzas, en suma: el conocimiento abstracto de los hechos o fenómenos. Se trata, en definitiva, como el propio término *problema* lo indica, de resolver el asunto propuesto. Esta solución implica decidir una cosa, algo, en una doble alternativa de carácter sucesiva:

a) Explicándose el asunto, lo que indica haber vencido la dificultad de manera abstracta, conceptual, y quedándose la actividad en el terreno intelectual (como una actividad mental);

b) Decidiéndose a la acción práctica, actuando concretamente.

Sirve así la problematización para decidir y acordar proyectos concretos de acción; para responder a necesidades solucionando prácticamente el problema. Es evidente que tales planes de acción deben ser "atterizados" y deben en consecuencia basarse en la realidad, en el nivel de desarrollo alcanzado, en las posibilidades de responder concretamente a ellas, pero fundamentalmente deben constituirse en planes de acción de una política que defienda los intereses de la clase trabajadora. La problematización acentúa así la teoría (que siempre será acción), dándole forma concreta y correspondiendo a través de la experiencia a los ideales sociales y políticos en juego. Se completa así el circuito de la unidad teórico-práctica del conocimiento, ya que sólo al actuar el hombre realiza su plan mental.

Con esto deseamos señalar también que no estamos aceptando necesariamente el pensamiento como precediendo a la acción, en un afán que destaca el carácter primario del intelecto, pues en definitiva pensamos que las "ideas de los hombres son una respuesta a las demandas de la práctica". Por esto decíamos también en otro artículo nuestro que toda capacitación, para ser realmente eficiente, debía no sólo partir de la realidad sino que encontrar en ella condiciones concretas donde practicar las capacidades adquiridas o perfeccionadas. Pues nada sacaríamos con quedarnos en una mera activación de la mente si no cambian las condiciones objetivas que permiten en último término modificar o no ese mismo intelecto. Por eso nuestra insistencia de que el proceso incite a la actividad práctica, porque es precisamente el hombre el único que puede cambiar o modificar la realidad de manera deliberada.

Lo que interesa particularizar, por último, es el hecho de que toda actividad práctica del hombre sea regulada por una actitud consciente, a fin de que el actuar del hombre se transforme en un actuar crítico en esto de "modificar el mundo que le rodea", como dice Freire.

6. LA FUNCION DEL TRABAJO COLECTIVO

En realidad si tuviéramos que opinar sobre la naturaleza de la estructura general del método, diríamos que ésta se confunde con su carácter social. Carácter que representa todo el proceso de su elaboración didáctica. Proceso que gira alrededor de los intereses sociales del adulto desde antes de iniciarse la propia extracción y organización de la

materia de aprendizaje, pasando por las técnicas o formas didácticas y las relaciones de trabajo entre los adultos educandos, hasta el propio ambiente físico de trabajo educacional.

Sin embargo, lo que nos interesa ahora destacar de esta práctica corresponde sólo a la correlación social que se unifica por la participación conjunta de educador-educandos y educandos-educandos, en el sentido de destacar sus características y el ámbito de sus tareas.

Frente a lo indicado, se reconoce esta relación de la dinámica de trabajo del grupo como propia de un método colectivo y propia también de una educación socializadora. Pero aquí socializadora no significa alienación, como en el caso de la educación modeladora burguesa. Aquí y para nosotros significa la apertura o entrada a una constelación de valores sociales que permiten el actuar crítico e interdependiente de los miembros del "nos" de trabajadores, de manera que el trabajo colectivo signifique integración del educando a sus iguales y cooperación para participar unidos en la vida social. ¿Si la vocación de los hombres es ésta, ¿por qué habríamos de separarlos en el ambiente educativo? ¿No es deseable que el hombre mediante la educación aprenda para la vida? Traslademos, pues, la vida, la vida social que están llevando los trabajadores adultos, al círculo de estudios. Si se unen en la vida social para algo, para la solución de sus problemas, dejemos que sea el círculo o centro de estudios el lugar donde también la clase trabajadora sistematice su participación en los problemas comunes, los que se esperan asimilen, comprendan y reviertan a su medio, para allí solucionarlos mediante una acción colectiva solidaria.

El método de educación de adultos, desde su inicio con la alfabetización, ha de favorecer la práctica de aquellos procesos que permitan desarrollar valores y acciones sociales entre los miembros educandos, principalmente de solidaridad, pues, como dice Piaget: nada enseña tanto a humanizar que el contacto cotidiano con los iguales. Esto confirma también la lógica de las afirmaciones que venimos sosteniendo. La búsqueda de la verdadera personalidad, la socialización de los grupos trabajadores analfabetos, se favorece mediante la práctica social organizada. Por eso es tarea de la clase trabajadora incorporarse a sus organizaciones (y el círculo de cultura es una de ellas de igual valor que la familia, las unidades vecinales, consejos de administración campesina, centros de madres, sindicatos, etc.), aprovechando de proyectar desde allí la imagen de sus intereses y la toma de decisiones para presionar y actuar en la solución de sus necesidades y problemas, de manera de transformarse a sí mismos, autovalorándose, transformando la realidad.

De ahí que lo que más interese en un método de alfabetización como el sico-social sea el hacer claros su contenido y finalidad social, en el sentido de que en los adultos educandos se produzca un aumento de las posibilidades de comprender valores abstractos y una preparación para actuar con otra moral en la modificación de la sociedad de la cual forman parte.

La característica esencial del método es ofrecer un ambiente de trabajo colectivo, el que se desenvuelve a través de una forma dialógica, una de cuyas actividades o procedimientos, la problematización, permite desarrollar la conciencia social producida por asimilación en un juego de interinfluencias del grupo trabajador. Hay aquí una primera distinción con la naturaleza de la postura metodológica anterior. El *sujeto* que tanto preocupó a ésta, como persona individualmente considerada, sigue siendo tan importante, pero en nuestra visión sus características valorativas y el sentido de su función de sujeto están aquí determinados por valores sociales más ricos. El sujeto individual (educando aislado) pasa a constituirse como acontece en la sociedad en el *sujeto colectivo*, representado por

el grupo de participantes en el círculo de estudios o centros de cultura. La conciencia o sujeto se manifiesta culminativamente, pues, como una actividad de conjunto de tipo superior (síntesis superior), a la cual se llega por sucesivas confrontaciones de los elementos de la realidad que se descodifica y por los elementos didácticos que entran en juego (análisis, preguntas, respuestas, intercambio de experiencias, etc.) y cuya consecuencia más importante es la *toma de posición, la emergencia de un plan de acción y de una acción* frente a la materia de aprendizaje. En este aprovechamiento recíproco de la unidad vida-educación es donde la democracia inicia su camino ascendente hacia la realización del hombre trabajador, pues sus intereses comienzan a realizarse orientados por valores y soluciones sociales válidas. La formación de la sociedad socialista comienza, pues, a vivirse también desde el grupo de educandos que se organizan educativamente en institución de trabajo, lo que es vivir simultáneamente la realidad social.

Se concluye que la tarea revolucionaria de un método educacional es la de rechazar toda posible homogeneidad que tienda a defender intereses de vida extraclasses trabajadora, sustituyéndola por una comprensión, una actitud y una práctica orientadas a afirmar la ideología de esta úl-

tima, la clase trabajadora; la misma que en estos momentos demanda más y mejor educación para un importante sector de su clase, los analfabetos.

La socialización de los educandos trabajadores se revisa y corrige en la misma medida que éstos aumentan su madurez de clase y se relacionan con su realidad social, modificándola, descargándola del peso ideológico que la oprimía. En la medida que, afirmando su personalidad en nuevos valores colectivos, demuestran una creciente solidaridad y cooperación efectiva por las aspiraciones, luchas y problemas de la colectividad nacional de trabajadores a que pertenecen. En la medida que luchan unidos por su liberación.

Sin embargo, la única evaluación objetiva de esta socialización al servicio del mundo social en transición la constituirá, en última instancia, la propia realidad social en su conjunto, todo el pueblo. A partir del momento en que la totalidad de la gran masa trabajadora se asimile a esta lucha, comprendiéndola, aceptándola y respaldándola críticamente, la ideología de los trabajadores habrá conquistado un nuevo estado por donde continuar el proceso verdadero de socialización como formación e incorporación social.